

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Sariyev Shohruh

G'OVAK MUHITLARDA SUSPENZIYA SIZISHI JARAYONINI MODELLASHTIRISH
VA DASTURIY TA'MINOT YARATISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/SENTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL